

ЛИНГВОПОЭТИКА – ТИЛ БИЛИМИНИŇ ЖАҢА ТАРАҰЫ

Г.Жолдасбаева,
магистрант,

Илимий басшысы: А. К.Пирниязова,
филология илимлериниң докторы, профессор

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15643847>

Аннотация. Мақалада соңғы жыллары қарақалпақ тил билиминиң бир тараўы болып қәлиплескен лингвопоэтика тараўы ҳаққында сөз етиледи. Оның ўазыйпалары, мақсети ашып көрсетиледи.

Таяныш сөзлер. Тил билими, әдебияттануў, лингвопоэтика, сөз өнери, текст.

Тил билиминде жаңа тараў хәм жөнелислердиң пайда болуўы илимий изертлеўлер майданының кеңейиўине себеп болмақта. Тил фактлары анализи менен байланыслы бүгинги күнге шекемги әмелге асырылған изертлеўлерде тек таза илимий лингвистикалық бағдарлар көзге тасланады. Бул тараўдағы излениўлер еки ямаса оннан да артық илимлердиң биргеликте әмелге асырылыўы социолингвистика, психолингвистика, лингвокультурология, прагматлингвистика, когнитивлик тил билими сыяқлы жаңа илим тараўларын пайда етпекте. Тил билиминиң әдебияттануў илими менен бирге ислесиўи нәтийжесинде лингвопоэтика тараўының пайда болуўы жаңа термин оның менен байланыслы түсиниклердиң кеңейип барыўын тәмийнлемекте.

Жаңа жөнелистеги изертлеўдиң объекти – тил, сол тил арқалы берилген поэтикалық мақсет яки поэтикалық хәдийсе, оның мазмун структурасын лингвопоэтика үйренеди.

Бунда автор стилиниң хәрқыйлылығы, өзгешелиги, тәсиршеңлик дәрежеси сыяқлыларды сүүретлеўши қураллар тилдиң лингвопоэтикалық структурасын қурайды. Лингвопоэтикалық структурада автордың коммуникативлик нийети хәм мақсети, қахарманлар руўхыяты хәм характерине тән болған жағдайлар көринис табады. Илимий түсиниклердиң мазмуны текст, сөйлеў, сүүретлеў курамында көринис табады. Соның ушын да көркем тексттин хәр қандай формасы жазыўшы яки шайырдың поэтикалық шеберлиги тийкарында лингвистикалық бирликлер мазмун структурасына жайластырылады. Сол себепли лингвопоэтиканың материалы есапланған текст улыўма тил нызамлықларының жыйнағы сыпатында талланады.

Көркем шығарманың тийкарғы қәсийети – образлылық. Образлылық – көркем өнер. Көркем әдебият – сөз өнери. Сөз өнери – әдебияттануў объекти.

Сөз өнери тил, сөйлеў қуралында сәўлеленеди. Сөйлеўдиң қалай сүүретленгенин, сөз өнериниң өзгешеликлерин тил билими үйренеди. Демек, лингвопоэтикалық бағдардағы изертлеўлер методы хәм методологиясы тил билими хәм әдебияттаныў тараўлары теориясына тийкарланады. Лингвопоэтика түсиниги тил билими хәм әдебияттаныў илимлериниң интеграциясына тийкарланады [1;2;3]. Бунда, бириншиден, хәр еки тараў әдебияттаныў хәм тил билими илимлери ушын улыўма болған теориялық көз-қараслар тийкарындағы парадигмалардың әхмийетин илимий түсиниклер қәлиплестиреди. Екиншиден, теориялық көзқараслардың дәлили ушын көркем әдебияттан алынған материалларды таллаў ушын метод улыўмаласады.

Көркем шығарманың тилин үйрениў процеси дәслепп тил билими хәм әдебияттаныў тараўлары бойынша ажыратылған болса, илимде уйғынлықтағы жаңа тараўлардың қәлиплесиўи менен, еки илим тараўындағы изертлеў материалларына зәрүрликтин жаңа көбейиўи методологиялық қатнасты талап ете баслады. Хәрқандай изертлеў материалын еки илим көзқарасынан изертлеў мүмкин емес. Буның ушын хәр еки тараўды бирлестирип турыўшы, хәр еки тараў изертлеўинде бөлек бөлим сыпатында көринетуғын илимлердин аралық бөлимлерине қатнаслы теория хәм методларды есапқа алыў керек болады.

Поэтика – жаңалық, бийтәкирарлық, оригиналлық. А.Расулов “Бадийлик – асарнинг руҳи, “жони”, борлиғи. Мана шу рух, “жон” асардаги ижтимоий муносабатларни, характерлар тўқнашувини, сиёсий қарашларни, мафкуравий-ахлоқий ҳолатларни, умуман, асарнинг макони, замонига оид маълумотларни акс эттиради. Бадийликнинг маъни-маъноси ҳам замон, муҳит, замондошлар, турлича қарашлар ҳақида кенг ва мўл маълумот беришдир. Асар фақат ва фақат бадийликка асосланиши лозим” [2: 120], - екенлигин атап өтеди.

Буннан көринип турғанындай, поэтика бул жаңа нәрсе, ойлап табыўшылық болып, ол оқыўшы ушын пикирлер кеңлиги, еркинлик, дүньяны басқаша бақлаў, аңлаў имканын бередеди.

Лингвопоэтика лингвистиканың айрықша жаңа тараўы сыпатында көркем шығарма тилин үйрениўши жаңа жөнелислердин бири. Бул жөнелис бойынша әмелге асырылған изертлеўлер тараўдың мазмунын өзинде толық сәўлелендирген деп айтыў қыйын.

Лингвопоэтика түсинигин тар түсинў арқалы поэтикалық характердеги шығармалардың тил өзгешеликлери үйрениледи, деген көз-қараслар бар. Негизинде поэтика түсинигиниң мазмуны жүдә кең.

“JASLARDIŃ ILIMDE TUTQAN ORNI” atamasındaǵı XV respublikalıq ilimiy teoriyalıq konferenciya

Жуўмақлап айтқанда, соңғы жыллары тил билими хәм әдебияттануў илимлериниң инеграциясы тийкарында пайда болған жаңа тараў - лингвопэтика өзиниң изертлеў методларына, объектине ийе. Бунда тийкарынан сөздиң образлылығы тийкарғы орында турады.

Әдебиятлар:

1. Абдиназимов Ш. Лингвопэтика. – Нөкис, 2019.
2. Йўлдошев М. Бадий матнинг лингвопэтик тадқиқи: Докторлик диссертация автореферати. –Тошкент, 2009.
3. Пирниязова А. Қарақалпақ тил билиминдеги лингвопэтика мәселелери. “Ўзликсиз bilimlendiriw sistemasında aralıqtan oqıtıwdıń integraciyası” atamasındaǵı V Халықаралық ilimiy- teoriyalıq konferenciya toplamı. Nókis, 2025.
4. Расулов А. Бадийлик – безавол янгилик.-Тошкент: “Шарқ”. 2007. Б.120.